

ET4DROUGHT

Entregable: Plan de gestión de datos,

versión 6. 25 Enero 2026

Hoja informativa sobre los resultados del proyecto

Nº de referencia del proyecto	PID2021- 127345OR
Acrónimo del proyecto	ET4DROUGHT
Nombre completo del proyecto	Validation and applicability of the assimilation of remote sensing ET and biophysical parameters of the vegetation for managing irrigation at field scale
Financiador principal	Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia e Innovación DOI: https://doi.org/10.13039/501100011033 ROR: https://ror.org/003x0zc53
Convocatoria:	Proyectos Coordinados de Generación de Conocimiento 2021. Investigación No Orientada e Investigación Orientada
PI subproyecto 1 (coordinador)	Joaquim Bellvert Ríos
Duración del proyecto:	01/09/2022 – 31/08/2025
Centro de ejecución	Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentaries (IRTA)
PI subproyecto 3	Carlos Campillo Torres. carlos.campillo@juntaex.es ORCID: 0000-0002-26068770
Centro de ejecución:	Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden- Valdesequera
Entregable Nº:	1
Tipo de entrega:	Informe
Nivel de difusión	Público
Fecha de entrega	3 Mes

HISTÓRICOS DE VERSIONES

Versión	Fecha de modificación	Cambios
1.0	23/02/2024	▪ Versión inicial. Con características generales del PGD
2.0	15/04/2025	▪ Versión con actualización de material en preparación
3.0	25/09/2025	▪ Versión con actualización de material en preparación y subido a Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17583830
4.0	28/10/2025	▪ Versión definitiva subida a Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17571667
5.0	25/11/2025	▪ Versión para subir en plataforma de la Agencia https://doi.org/10.5281/zenodo.17715002
6.0	25/01/2026	▪ Versión con las publicaciones científicas generadas en el proyecto actualizadas

1. Resumen de los datos

1.1 Propósito de la recopilación

El Plan de Gestión de Datos (PGD) es un documento vivo que describe la gestión de los datos desde su recogida, pasando por su procesamiento y manejo durante el proyecto y, finalmente, su posterior archivo y difusión.

El documento ayuda a los socios del proyecto a determinar cómo gestionar los datos de forma eficiente y eficaz y reducir el riesgo de pérdida de datos y conflictos. Las cuestiones éticas y la seguridad de los datos también se tratan brevemente en el documento. Por último, el plan garantiza una planificación presupuestaria y de recursos coherente para los costes relacionados con la gestión de datos.

El plan enumera y describe brevemente los tipos y especificaciones de los datos que se recogen y se recogerán, generarán, procesarán o, en general, utilizarán durante el proyecto. El PGD también incluye detalles sobre cómo se manejarán los datos de la investigación tanto durante el proyecto y posterior a su finalización.

De acuerdo con la propuesta de ET4DROUGHT, y basándose en la política de Horizonte Europa, los datos resultantes deben ser FAIR (fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables) en la medida de lo posible, excepto cuando existan razones de peso para mantener la confidencialidad de los datos. Por lo tanto, el plan indica claramente qué conjuntos de datos se pondrán a disposición del público y se compartirán para su verificación y reutilización, y cuáles impondrán otros niveles de apertura.

El proyecto también cumplirá con el acceso abierto a las publicaciones de Horizonte Europa y este PGD también ofrece una visión general de la estrategia relacionada con el consorcio.

El PGD evolucionará durante la vida útil del proyecto, especialmente cuando se produzcan cambios significativos en la gestión del consorcio y en la generación de conjuntos de datos. Al inicio del PGD se encuentra una tabla donde se muestra el historial de versiones, con la fecha de modificación y una descripción de los cambios realizados.

1.2 Generación de los datos del proyecto

Los datos generados en el proyecto ET4DROUGHT constituye un pilar esencial para alcanzar los objetivos de competitividad, sostenibilidad y digitalización que persigue el proyecto. La propuesta se fundamenta en avanzar **en el uso de la teledetección para la ET en cultivos en hileras heterogéneos**. Esta propuesta

evaluará el uso de estas tecnologías como herramienta para el riego de precisión y los sistemas de alerta temprana que proporcionan información sobre el estado de la sequía, así como para comprender mejor el uso del agua por parte de los cultivos cuando se adoptan prácticas agronómicas para mitigar las sequías y las olas de calor.

El flujo de datos que promueve ET4DROUGHT permitirá avanzar hacia un **riego de precisión**, apoyados en herramientas digitales que asisten al agricultor en la programación y actualización inteligente de las prácticas de manejo. Esta generación de información adquiere un valor añadido al integrarse con tecnologías como el Internet de las cosas (IoT) y el aprendizaje automático (ML), que posibilitan un aprendizaje continuo y la detección temprana de patrones críticos en la relación suelo-planta-atmósfera.

Desde el punto de vista de la **transición ecológica**, los datos recopilados serán fundamentales para garantizar un uso eficiente del agua y los nutrientes, reduciendo la huella medioambiental de la producción agrícola y favoreciendo el cumplimiento de las exigencias de la nueva Política Agraria Común y de la normativa nacional sobre nutrición sostenible de suelos agrícolas. Bajo la hipótesis de que la combinación de diferentes fuentes de datos de teledetección puede proporcionar estimaciones espacio-temporales sólidas de la evapotranspiración y el estado de los cultivos,

En conjunto, la estrategia de datos de ET4DROUGHT no solo impulsa la **innovación agronómica**, sino que también sienta las bases para el diseño de políticas agrícolas basadas en evidencias, fortaleciendo el liderazgo científico y tecnológico de España en el ámbito del riego de precisión.

Además, a lo largo de la duración del proyecto, tenemos previsto utilizar datos existentes generados por otros en proyectos afines. Siempre que los datos procedan de terceros, realizaremos todas las comprobaciones necesarias para asegurarnos de que el tipo de reutilización que tenemos en mente está permitido y no infringe ningún derecho de autor ni ninguna otra restricción legal.

1.3 Relación con los objetivos del proyecto

La generación de datos responde al objetivo principal de **ir más allá de los últimos avances en el uso de la teledetección para la ET en cultivos en hileras heterogéneas. Esta propuesta evaluará el uso de estas tecnologías como herramienta para el riego de precisión y los sistemas de alerta temprana que proporcionan información sobre el estado de la sequía, así como para comprender mejor el uso del agua por parte de los cultivos cuando se adoptan prácticas agronómicas para mitigar las sequías y las**

olas de calor y a los tres objetivos específicos del subproyecto.

OE1. Comprender mejor las necesidades hídricas de los cultivos de tomate utilizando tecnologías de ET basadas en teledetección.

OE2. Integrar los datos de ET obtenidos por teledetección para determinar la variabilidad espacial en el esquema de toma de decisiones sobre riego en parcelas hortícolas comerciales.

OE3. Asimilar las estimaciones de teledetección de los parámetros biofísicos de la vegetación en la herramienta automática DSS para programar el riego, denominada IrriDesk.

1.4 Formato de los datos

Los datos se presentan en formatos abiertos y legibles por software libre:

- .csv (datos experimentales y diccionarios de datos)
- .xlsx (hojas de análisis complementario)
- .txt (ficheros README)
- .pdf (documentación técnica y científica)
- .docx (manuscritos y borradores)
- .geotiff (datos procedentes de mapas e imágenes GIS)
- .gpkg (geopaquetes de datos raster y vectoriales procedentes GIS)

Se utiliza codificación UTF-8 y estructuras tabulares con diccionario de variables.

1.5 Reutilización de los datos

Los conjuntos de datos podrán reutilizarse para:

- Estudios de las necesidades hídricas de la higuera en árboles adultos
- Desarrollo de modelos de simulación y técnicas de inteligencia artificial
- Comparaciones de estrategias de riego deficitario con otros cultivos
- Identificación de otros indicadores de estado hídrico en la higuera

Estarán acompañados de documentación detallada (README, diccionarios) y se publicarán con licencias abiertas (CC-BY 4.0). No existen restricciones éticas ni contractuales que impidan su compartición, salvo casos puntuales de colaboración industrial.

1.6 Origen de los datos

Los datos son originales y fueron generados en el marco experimental del proyecto, en las instalaciones de cada uno de los socios del proyecto. No se ha reutilizado ningún conjunto de datos preexistente.

1.7 Tamaño estimado

El tamaño previsto de los datos será del orden de gigabytes (>10 GB), con archivos de datos individuales de < 10 MB., distribuidos en:

- Resultados procesados y tablas resumen
- Imágenes y mapas finales procesados
- Documentación y metadatos
- Ficheros de análisis y publicación

El almacenamiento se gestiona mediante servidores internos de cada uno de los socios, con copias de seguridad periódicas y planificación de depósito en repositorios abiertos (Zenodo).

2. Datos FAIR

Todos los datos recopilados y los resultados de la investigación se ajustarán al principio FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable) y se gestionarán de acuerdo con el DMP, abordando la organización y la conservación de los datos, y tomando las medidas adecuadas para su acceso, preservación, intercambio y eventual eliminación, tanto durante como después de la ejecución del proyecto.

2.1 Datos localizables (Findable)

- **Identificadores persistentes:**

Cada conjunto de datos será depositado en **Zenodo**, donde se les asignará un **DOI (Digital Object Identifier)** para asegurar su localización permanente. El consorcio dará una estructura clara y jerárquica a los conjuntos de datos generados. Los archivos se identificarán y versionarán de forma única utilizando una convención de nombres que consistirá en el nombre del proyecto, el nombre del conjunto de datos, el método utilizado, el ID, el lugar y la fecha.

- **Metadatos normalizados:**

Los datos se describen mediante el esquema **Dublin Core**, incluyendo:

Cada uno de los metadatos almacenados incluirán una serie de elementos para su descripción que se dividirán en Introducción, descripción, información de acceso, versión y origen, información metodológica, estructura de archivos, información específica para datos tabulados y más información.

INTRODUCCIÓN

1. Título del conjunto de datos: Breve descripción del conjunto de datos
2. Autoría: Se incluirán los autores del conjunto de datos su nombre, correo electrónico, institución a la que pertenece, ORCID y sus contribuciones al conjunto de datos
3. Contacto: Datos de contacto de la persona responsable del conjunto de datos.

DESCRIPCIÓN

1. Idioma del conjunto de datos: Descripción del idioma el que están los

conjuntos de datos

2. Resumen: Descripción resumida de lo recogido en el conjunto de datos, se describirán brevemente cada uno de los datos incluidos.
3. Palabras clave: máximo 5 palabras claves para describir el conjunto de datos
4. Tipo de datos: Descripción del tipo de datos existente en el conjunto de datos.
5. Fecha de recogida de los datos: Indicar en que fechas se han recogido cada uno de los datos.
6. Localización geográfica de los datos: Descripción de la zona de adquisición de datos y localización geográfica en formato UTM.
7. Fecha de publicación de los datos: Fecha en la que se han publicado los datos en cualquier de los medios utilizados.
8. Financiación recibida: Organismo financiador y código del proyecto.

INFORMACIÓN PARA EL ACCESO

1. Licencia Creative Commons del conjunto de datos: CC-BY 4.0 Internacional
2. DOI del conjunto de datos: Indicar los DOI
3. Publicación relacionada: Describir las diferentes publicaciones científicas relacionadas con el conjunto de datos.
4. Enlace a conjuntos de datos relacionados: Enlace a repositorio para los datos que estén relacionados con el conjunto de datos.

VERSIÓN Y ORIGEN

1. Fecha de la última modificación: Se indicará la última fecha de modificación del conjunto de datos
2. Relación con otras fuentes: Se indicará si existe una relación con otras fuentes y se indicará con que fuentes y donde se localizan.
3. Datos adicionales relacionados no incluidos en este conjunto de datos: Indicar algún aspecto adicional con otros datos no incluidos.

INFORMACIÓN METODOLÓGICA

-
1. Descripción de los métodos usados para recoger y generar los datos: Breve descripción de cómo se han obtenido los datos, aparatos utilizados y diseño estadístico.
 2. Métodos de procesamiento de los datos: Descripción del procesamiento de los datos desde que se tomaron hasta los datos finales.
 3. Software o instrumentos necesarios para interpretar los datos: Software y versión utilizado para el análisis y procesado de los datos.
 4. Información sobre instrumentos, calibrado y estándares: Breve descripción de los instrumentos utilizados y su calibrado y estándares utilizados.
 5. Condiciones ambientales o experimentales: Descripción de las características de la zona donde se han recogido los datos.
 6. Procedimientos seguidos para asegurar la calidad de los datos: Diseño estadístico, número de repeticiones, validación de la toma de datos.

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

-
1. Convenciones de nombres: Indicar a que corresponde cada archivo del conjunto de datos. Por ejemplo, cada hoja de excel representa el análisis asociado al experimento
 2. Lista de archivos: Nombre del archivo y Descripción.
 3. Relación entre los archivos: Describir la relación entre los diferentes datos incluidos.
 4. Formato de los archivos: Tipo de formato usado para los archivos
 5. Estructura del depósito de datos: Indicar un diccionario de datos con su nombre y tipo de datos.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DATOS TABULADOS

MÁS INFORMACIÓN

- [Estrategia de descubrimiento:](#)

Se emplearán palabras clave extraídas de vocabularios controlados como **AGROVOC** o el **Thesaurus de la UNESCO**, facilitando su indización por

motores como OpenAIRE, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) y CORE. Además, se prevé la posibilidad de hacer depósito de metadatos en el los diferentes repositorios institucionales de las diferentes entidades: Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura (UEX), en convenio con CICYTEX, lo que propiciará su recolección y descubrimiento también a través de herramientas como RECOLECTA.

- **Control de versiones:**

Los conjuntos de datos indicarán su versión (ej. v1.0, v1.1) y fecha de última modificación. En los ficheros README se incluirá un historial de versiones cuando sea pertinente.

2.2 Datos accesibles (Accessible)

- **Repositorio utilizado:**

Todos los datos serán depositados en Zenodo (<https://zenodo.org/>) y concretamente se unirá a la comunidad Zenodo <https://research-and-innovation.ec.europa.eu> para las instantáneas de datos y código, que garantiza su disponibilidad a largo plazo y permite acceso abierto conforme a las políticas de Ciencia Abierta nacionales y de la UE, en cumplimiento de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en línea con la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta.

- **Licencias:**

Los conjuntos estarán disponibles bajo la licencia **Creative Commons CC BY 4.0 Internacional**, salvo aquellos con embargo temporal justificado.

- **Métodos de acceso:**

El acceso a los datos se realizará mediante DOI y protocolo HTTPS. No se requerirá software propietario para su apertura o análisis.

- **Acceso con restricciones:**

En caso de que algún conjunto esté sujeto a un **embargo** por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos. La duración máxima prevista es de 18 meses.

2.3 Datos interoperables (Interoperable)

- **Formatos utilizados:**

Se emplean formatos abiertos y estandarizados:

- `.csv` (UTF-8) para datos tabulados
- `.txt` para documentación
- `.pdf` para informes complementarios
- `.gpkg` (geopaquetes de datos raster y vectoriales procedentes GIS)
- `.JSON/GeoJSON` (datos geoespaciales, incluso los datos in situ estarán en su mayoría georreferenciados)

- **Vocabularios controlados:**

Se usan referencias normalizadas:

- **AGROVOC**.
- Unidades internacionales (MPa, kg, L, m, °C, mol m⁻²s⁻¹)

- **Metadatos interoperables:**

Los metadatos estarán disponibles en formatos compatibles con OAI-PMH y seguirán los requisitos de **OpenAIRE** y las directrices de **Horizon Europe**.

2.4 Datos reutilizables (Reusable)

- **Licencia abierta:**

Se aplica **CC BY 4.0**, permitiendo el uso, modificación y redistribución de los datos, siempre que se cite adecuadamente la fuente.

- **Documentación asociada:**

Cada conjunto de datos contará con:

- Un archivo **README** descriptivo
- Diccionario de variables detallado en `.csv`
- Referencia a la publicación asociada (DOI incluido)

- **Procedencia y citación:**

Se facilitarán citaciones completas con DOI. Se indicará claramente la autoría (con ORCID) y la afiliación institucional (con ROR), así como la financiación del proyecto (DOI y ROR del financiador).

- **Control de calidad:**

- Análisis experimentales replicados
- Controles analíticos y protocolos estandarizados

- Curación previa al depósito

- **Período de reutilización:**

La preservación en **Zenodo** garantiza una accesibilidad mínima de 20 años. Se espera una reutilización activa en los próximos 5–10 años en el ámbito del uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de los cultivos.

2.5 Entregables del proyecto y disponibilidad de datos

Se publicarán los diferentes entregables del proyecto y el conjunto de datos vinculados a cada uno ellos y sus tareas según aparecen en la memoria del proyecto. Los datos y la información de cada entregable estarán sujetos a un embargo por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos. La duración máxima prevista es de 18 meses o cuando se vayan publicando los resultados.

D1. Publicación sobre aplicación de sistemas de riego automático en parcelas comerciales de tomate de industria. Se incluyen datos de riego, sensores y mapas sobre una parcela de 12 hectáreas durante los años 2023 y 2024.

D2.1. Publicación sobre las funciones de productividad del agua en el tomate

D3. Conjunto de datos de calidad controlada para la evaluación de modelos de ET por teledetección

D4. Publicación sobre los resultados de la evaluación de la fidelidad a la realidad con datos anteriores y actuales.

La siguiente tabla describe los detalles de accesibilidad de los conjuntos de datos que se pondrán a disposición del público. Estos datos se irán incorporando según se terminen de formatear adecuadamente siguiendo el procedimiento descrito anteriormente y cumplan las condiciones para ser compartidos o subidos al repositorio público de Zenodo, con las opciones de **OPEN** o **RESTRICTED**

#	Tipo de datos	Ubicación	Nivel de accesibilidad de datos	Archivos	Información de metadatos y datos adicionales
1	Datos ensayo 1: Gestión riego y necesidades hídricas en parcela lisimétrica.	Zenodo	Embargo 6 meses (hasta junio 2026)	CSV GeoTiff Txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.17670599

2	Datos ensayo 2: Efectos de ola de ola calor en tomate de industria	Zenodo	Embargo 6 meses (hasta junio 2026)	CSV Txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.17670712
3	Datos ensayo 3: estrategias de riego en 12 lisímetros de drenaje y la en la que se implementaron ciclos de sequía	Zenodo	Embargo 6 meses (hasta junio 2026)	CSV Txt GeoTiff	https://doi.org/10.5281/zenodo.17670770
4	Datos ensayo 4.1: sistema de riego automático controlado por IrriDesk para evaluar estrategias de riego deficitario controlado en tomate de industria	Zenodo	Embargo 6 meses (hasta junio 2026)	CSV Txt GeoTiff	https://doi.org/10.5281/zenodo.17670832
5	Datos ensayo 4.2: sistema de riego automático controlado por IrriDesk en una parcela comercial de tomate de 16 hectáreas.	Zenodo	Embargo 6 meses (hasta junio 2026)	CSV Txt GeoTiff	https://doi.org/10.5281/zenodo.17670832

2.6 Publicaciones científicas asociadas y disponibilidad de datos

Los conjuntos de datos están vinculados a resultados ya publicados o en proceso de publicación provenientes de los datos resultantes de cada uno de los entregables y tareas desarrolladas en el proyecto, que se irán mencionando en las diferentes versiones en función del momento de la disponibilidad para uso público. Las publicaciones en proceso y pendientes de publicación estarán sujetos a un embargo por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos.

Garantizaremos el acceso abierto a todas las publicaciones científicas revisadas por pares resultantes del proyecto mediante:

El depósito de una copia de la versión publicada o del manuscrito final revisado por pares aceptado para su publicación, según lo permita la política de la revista.

El depósito y la disponibilidad de acceso abierto de dichas publicaciones se llevará a cabo dentro de los períodos de embargo establecidos por la Comisión Europea.

Estos elementos irán acompañados de metadatos bibliográficos estandarizados que identifiquen el recurso depositado y también incluirán los metadatos relacionados con:

- el nombre del proyecto, el acrónimo y el número de subvención;
- la fecha de publicación y, si procede, la duración del período de embargo;
- un identificador persistente.

A continuación, se detalla su correspondencia:

Documentos científicos y datasets generados con la información del proyecto a fecha última versión documento.

1. Artículo científico:

Autores: Sandra Millán, Cristina Montesinos, Jaume Casadesus, Jose María Vadillo y Carlos Campillo (2025)

Título: Use of a Digital Twin for water Efficient Management in a processing Tomato Commercial Farm Referencia: Agronomy 2025,15,2132.
<https://doi.org/10.3390/agronomy15092132>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17598316> Situación: Disponible

2. Artículo científico:

Autores: Millán S. Montesinos C., Casadesus J, Campillo C (2025)

Título: Digital Twin Irrigation Strategies to Mitigate Drought Effects in Processing Tomatoes Referencia: Horticulturae 2025,12,28.
<https://doi.org/10.3390/horticulturae12010028>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17581892> Situación: Disponible

3. Artículo científico:

Autores: Montesinos C., Milan S y Campillo C

Título: Study of spatial variability in a commercial processing tomato field and the impact on crop Referencia: (in progress to be submitted)

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17599654> Situación: Embargo

4. Artículo científico:

Autores: C. Campillo, A. Vergara, E. Márquez, E. Mendoza, J. Blanco, J. Cristobal, M.V. Alarcón

Título: Effect of heat waves in processing tomato yields. Referencia: Congreso tomate (2024). *Acta Horticulturae* 1445. DOI: [10.17660/ActaHortic.2025.1445.19](https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2025.1445.19). Publicación final 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17671218>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671179> Situación: Disponible

5. Artículo científico:

Autores: S. Millán, C. Montesinos, E. Marquez, J. Casadesus, C Campillo.

Título: Use of IrriDesk automatic irrigation system to management deficit irrigation strategies in processing tomato Referencia: Congreso tomate (2024). *Acta Horticulturae* 1445. DOI: [10.17660/ActaHortic.2025.1445.17](https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2025.1445.17). Publicación final 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671400>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671349> Situación: Disponible

6. Artículo científico:

Autores: Cristina Montesinos, Sandra Millán, Valme González, José María Vadillo, José Manuel Esteban, Carlos Campillo.

Título: Efecto de la variabilidad espacial sobre la producción y balance de nitrógeno en una parcela comercial de tomate de industria Referencia: Congreso nacional de ciencias hortícolas (2025). *Acta SECH* 100. ISBN: 978-84-09-80858-8. Pag 338-341. <https://sech.es/wp-content/uploads/2025/12/ACTA-No-100.-XVIII-CONGRESO-NACIONAL-DE-CIENCIAS-HORTICOLAS.pdf>. Publicación final 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17697419>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17697154> Situación: Disponible

7. Artículo científico:

Autores: Victoria Alarcón, Eugenio Márquez, Valme González, Carlos Campillo

Título: Impacto de las olas de calor en la producción de tomate de industria y estrategias de mitigación Referencia: Congreso nacional de ciencias hortícolas (2025). *Acta SECH.IN PRESS*. Publicación final 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17671685>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671678> Situación: Disponible

1. Artículo Técnico:

Autores: Sandra Millán, Cristina Montesinos, Eugenio Márquez, María Borrego, Marta Rosario, Jaime Casasús y Carlos Campillo

Título: Riego deficitario controlado en tomate de industria para mantener una producción rentable Referencia: Especial Hortícolas.Vida Rural. 15 Noviembre 2023 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17697879>

2. Artículo Técnico:

Autores: Sandra Millán, Cristina Montesinos, Jose Manuel Esteban, Jaime Casasús y Carlos Campillo

Título: Optimización del agua en una parcela comercial de tomate de industria Referencia: Vida Rural. 1Abril 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17697748>

3. Artículo Técnico:

Autores: A. Vergara, E Márquez, J. Salguero, C. Campillo y M.V Alarcón

Título: Incidencia de las olas de calor en el tomate de industria en Extremadura Referencia: Vida Rural. Diciembre 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17698282>

4. Artículo Técnico:

Trabajo Fin de máster. Estudio del efecto de las olas de calor sobre el cultivo de tomate de industria en Extremadura". Álvaro Vergara. 2024 <https://dehesa.unex.es/server/api/core/bitstreams/60ff753b-0100-474b-b59a-2566d09b65f6/content>

1. Comunicaciones Congresos:

Autores: C. Campillo, A. Vergara, E. Márquez, E. Mendoza, J. Blanco, J. Cristóbal, M.V. Alarcón (2024)

Título: Effect of heat waves in processing tomato yields.

Nombre del congreso: 15th World Tomato Congress - & 17th ISHS (Hungría)

Tipo de comunicación: Poster <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671097>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671179> Situación: Disponible

2. Comunicaciones Congresos:

Autores: S. Millán, C. Montesinos, E. Marquez, J. Casadesus, C Campillo (2024).

Título: Use of IrriDesk automatic irrigation system to management deficit irrigation strategies in processing tomato.

Nombre del congreso: 15th World Tomato Congress - & 17th ISHS (Hungría)

Tipo de comunicación: Poster <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671289>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671349> Situación: Disponible

3. Comunicaciones Congresos:

Autores: C. Montesinos, S. Millán, J.M. Esteban, J. Blanco, J. Casadesus, C. Campillo (2025).

Título: Influence of Soil Spatial Variability on Processing Tomato Yield in a Commercial Plot in Extremadura

Nombre del congreso: 15th European Conference on Precision Agriculture (ECPA 2025) Barcelona

Tipo de comunicación: Poster <https://doi.org/10.5281/zenodo.17669448>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17670563> Situación: Disponible

4. Comunicaciones Congresos:

Autores: S. Millán, C. Montesinos, J.M. Esteban, J. Blanco, J. Casadesus, C. Campillo Año: 2025

Título: Use of precision irrigation for water efficient management in a processing tomato commercial farm

Nombre del congreso: 15th European Conference on Precision Agriculture (ECPA 2025) Barcelona

Tipo de comunicación: Poster <https://doi.org/10.5281/zenodo.17669676>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17670476> Situación: Disponible

5. Comunicaciones Congresos:

Autores: S. Millán, C. Montesinos, E. Márquez, J. Blanco, J. Casadesus, C. Campillo (2025)

Título: Use of IrriDesk automatic irrigation system to management deficit irrigation strategies in processing tomato

Nombre del congreso: 15th European Conference on Precision Agriculture (ECPA 2025) Barcelona

Tipo de comunicación: Poster <https://doi.org/10.5281/zenodo.17649229>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17648834> Situación: Disponible

6. Comunicaciones Congresos:

Autores: E. Márquez, C. Campillo, M.V. Alarcón (2025)

Título: Impacto de las Olas de Calor en la Producción de Tomate de Industria y Estrategias de Mitigación Nombre del congreso: XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (Valencia)

Tipo de comunicación: Poster <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671555>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671678> Situación: Disponible

7. Comunicaciones Congresos:

Autores: C. Montesino, S. Millán, E. Márquez, C. Campillo Año: 2025

Título: Efecto de la variabilidad espacial sobre la producción, contenido de humedad en el suelo y balance de nitrógeno en una parcela comercial de tomate de industria.

Nombre del congreso: XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (Valencia)

Tipo de comunicación: Poster <https://doi.org/10.5281/zenodo.17671814>

Dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17697154> Situación: Disponible

3. Responsabilidades y recursos

3.1 Responsables del Plan de Gestión de Datos

El equipo de investigación que forma el consorcio ha asignado funciones específicas para la elaboración, implementación, actualización y seguimiento del presente PGD, que se mantendrá vivo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- **Redacción y coordinación del Proyecto:**
 - **Carlos Campillo Torres**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2606-8770>
 - Email: carlos.campillo@juntaex.es

- Rol: investigador principal, responsable técnico y científico general del proyecto.
- **Gestión y documentación de datos:**
 - **María Henar Prieto Losada**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7148-0596>
 - Email: henar.prieto@juntaex.es
 - Rol: responsable de la curación de datos, estructuración documental y control de calidad.
 - **Valme Gonzalez García (Medidas nutrición).**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1475-7963>
 - Email: valme.gonzalez@juntaex.es
 - Rol: responsable de la curación de datos, estructuración documental y control de calidad
 - **Sandra Millán Arias (Medidas Automatización).**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7209-0338>
 - Email: sandra.millan@juntaex.es
 - Rol: responsable de la curación de datos, estructuración documental y control de calidad
- **Apoyo metodológico y estadístico:**
 - **Eugenio Márquez Ramírez (Agronomía)**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0247-8492>
 - Email: eugenio.marquez@juntaex.es
 - Rol: metodología, curación de datos, análisis formal.
 - **Cristina Montesinos Barrios (Sensores y automatización)**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7002-0838>

- Email: cristina.montesinos@juntaex.es
- Rol: curación de datos, análisis formal
- **Jose María Vadillo Hurtado (Medidas nutrición).**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7002-0838>
 - Email: cristina.montesinos@juntaex.es
 - Rol: curación de datos, análisis formal

- **Repositorio y publicación de datos:**

El depósito en **Zenodo** será gestionado directamente por el equipo investigador, incluyendo la carga de datos, metadatos, ficheros README y versiones finales.

3.2 Recursos humanos y tecnológicos

- **Recursos humanos:**

El equipo de investigación ha integrado las tareas de gestión de datos dentro del propio plan de trabajo del proyecto. No se ha externalizado ninguna parte del proceso.

- **Recursos tecnológicos:**

Se han utilizado herramientas de software libre y código abierto:

- **R** y **SPSS** para análisis estadístico
- **Qgis** para manejo de datos GIS
- **LibreOffice Calc / Excel** para organización tabular
- **Zenodo** para el depósito de datos
- **F-UJI** y validador de OpenAIRE para autoevaluación FAIR

4. Seguridad de los datos

4.1 Almacenamiento seguro y preservación

Durante todo el ciclo de vida del proyecto ETDROUGHT, se han adoptado medidas para garantizar la **integridad, confidencialidad y disponibilidad** de los datos:

- Los datos se almacenan de forma segura en los servidores internos, con acceso restringido a personal autorizado.
- Se emplea una estructura de carpetas compartidas por red interna con permisos jerarquizados por roles.
- Todos los archivos se nombran según convenciones estandarizadas e incluyen marcas de tiempo para control de versiones.

4.2 Recuperación ante fallos

- Los archivos con versiones finales (datasets publicados) se conservan además en copias externas offline.

4.3 Transferencia y acceso controlado

- Se ha evitado el uso de servicios de almacenamiento en la nube no institucionales.

4.4 Medidas específicas para datos confidenciales o embargados

- En caso de datos sujetos a **embargo temporal** (por publicación pendiente o colaboración industrial), se ha procedido a su aislamiento en carpetas restringidas con control de acceso.

4.5 Preservación a largo plazo

- Los conjuntos de datos serán depositados en **Zenodo**, que garantiza su preservación durante al menos 20 años bajo condiciones de acceso abierto o controlado (embargo) según los metadatos definidos.
- Los datos en Zenodo se almacenan en infraestructuras del CERN con replicación en múltiples localizaciones geográficas.

5. Aspectos éticos y legales

5.1 Consideraciones éticas

El proyecto **ETDROUGHT** **no implica el tratamiento de datos personales, ni datos sensibles o identificativos**, por lo que no ha sido necesario someterlo a evaluación por parte de un comité de ética de investigación.

Sin embargo, se han contemplado las siguientes buenas prácticas éticas:

- Los datos se han generado exclusivamente a partir de una parcela de investigación en la Finca La Orden propiedad de CICYTEX y en una parcela agrícola de la empresa Aldea del Conde
- No se ha realizado ninguna intervención con personas, animales ni colectivos vulnerables.

5.2 Protección de datos y confidencialidad

- Cuando ha sido necesario preservar temporalmente la confidencialidad de algunos resultados (por estar vinculados a manuscritos científicos aún en revisión), se ha procedido al embargo del dataset correspondiente.

5.3 Legislación aplicable

Aunque el proyecto no gestiona datos personales, se ha actuado conforme a los siguientes marcos legales, en previsión de futuras integraciones o colaboraciones:

- **Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD):**

Reglamento (UE) 2016/679.

- **Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.**
- **Recomendaciones éticas del Comité de Bioética de España y de la Agencia Estatal de Investigación.**

5.4 Licencias de uso y derechos de autor

- Todos los conjuntos de datos generados por el proyecto se publican bajo **licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, lo que permite su reutilización y adaptación, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría.

- Las publicaciones científicas asociadas también han seguido criterios de ciencia abierta, y los datos se referencian en ellas mediante DOI.

6. Actualización y mantenimiento

Este Plan ha sido elaborado como documento **vivo**, y podrá ser actualizado si:

- Se generan nuevos datasets durante la fase final del proyecto
- Se modifica el calendario de embargo o se amplían las colaboraciones con terceros
- Cambian las condiciones de acceso a alguna publicación asociada

Las futuras versiones serán cargadas en Zenodo junto con los conjuntos de datos revisados, y su DOI se mantendrá actualizado mediante versión numerada (ej. v1.1, v2.0).